

ESTRATÉGIAS PREVENTIVAS PARA OBESIDADE INFANTIL NA ATENÇÃO BÁSICA: UMA REVISÃO INTEGRATIVA DE LITERATURA

[Ciências da Saúde, Volume 28 - Edição 136/JUL 2024 / 07/07/2024](#)

PREVENTIVE STRATEGIES FOR CHILDHOOD OBESITY IN PRIMARY CARE:
AN INTEGRATIVE LITERATURE REVIEW

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.12679779

Ana Flávia Medeiros¹

Milena Nunes Alves de Sousa²

Eduarda Melo Medeiros³

Arthur de Oliveira Farias⁴

Felipe Morais Balduino da Nobrega⁵

Érico Gurgel Amorim⁶

RESUMO

A obesidade infantil é uma preocupação crescente em saúde pública, demandando medidas preventivas eficazes. Este estudo objetivou identificar as principais medidas preventivas contra a obesidade infantil no âmbito da atenção primária. Para tanto, foi realizada Revisão Integrativa da Literatura, em que a consulta se deu nas bases de dados da Biblioteca Virtual de Saúde, Portal de Periódico da Coordenação de

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior e na National Library of Medicine. Os termos de busca foram: “obesidade infantil”, “atenção primária à saúde” e “prevenção de doenças”. Foram inicialmente identificadas 409 publicações, das quais 17 foram selecionadas após aplicação dos critérios de elegibilidade. Os achados indicaram a predominância de artigos em língua inglesa (94,1%), originados principalmente nos Estados Unidos da América (64,7%), com ênfase nos anos de 2018 e 2019 com 82,0%, e destacando-se o periódico *Childhood Obesity* (5,88%). Os estudos selecionados apontaram diversas estratégias para prevenir a obesidade infantil, incluindo intervenções participativas, como desportos coletivos e educação em saúde, apoio familiar, estabelecimento de padrões de hábitos de sono saudáveis, integração de sistemas eletrônicos de saúde e acompanhamento psicológico. Essas medidas são cruciais para mitigar a recorrência da obesidade na infância, especialmente considerando o crescimento alarmante do sobrepeso infantil em todo o mundo, sobretudo em países em desenvolvimento como o Brasil

Palavras-chave: Obesidade infantil, Atenção primária à saúde, Prevenção de doenças, Promoção da saúde.

ABSTRACT

Childhood obesity is a growing public health concern, requiring effective preventive measures. This study aimed to identify the main preventive measures against childhood obesity in primary care. To this end, an Integrative Literature Review was carried out using the Virtual Health Library, the Portal de Periódico da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior and the National Library of Medicine. The search terms were: “childhood obesity”, “primary health care” and “disease prevention”. Initially, 409 publications were identified, of which 17 were selected after applying the eligibility criteria. The findings indicated a predominance of articles in English (94.1%), originating mainly in the United States of America (64.7%), with an emphasis on the years 2018 and

2019 with 82.0%, and highlighting the journal *Childhood Obesity* (5.88%). The selected studies pointed to various strategies to prevent childhood obesity, including participatory interventions such as team sports and health education, family support, establishing healthy sleep patterns, integrating electronic health systems and psychological counseling. These measures are crucial to mitigate the recurrence of childhood obesity, especially considering the alarming growth of childhood overweight around the world, especially in developing countries like Brazil

Key words: Childhood Obesity, Primary health care, Disease Prevention, Health Promotion.

INTRODUÇÃO

A obesidade é uma condição clínica caracterizada pelo excesso de gordura corporal, que produz efeitos deletérios à saúde, sendo sua etiologia multifatorial em âmbitos genéticos, metabólicos, psicossociais, simbólicos, culturais e de estilo de vida (Silva; Dionisio, 2019). Tal complexidade reforça a necessidade de criar políticas públicas com ações multidisciplinares e intersetoriais, que valorizem a parceria entre governo e sociedade civil, na prevenção e combate à obesidade e promoção da saúde, possibilitando a participação da comunidade nesse processo, através da responsabilização e do autocuidado.

Consoante Baggio *et al.* (2021) a obesidade infantil é um problema de saúde pública e está associada à ocorrência de problemas de saúde, tais como doenças cardiovasculares, hipertensão, dislipidemia, diabetes mellitus tipo 2, problemas renais, esteatose hepática, câncer, sofrimento mental, problemas osteoarticulares e outras complicações e têm o potencial de anular muitos dos benefícios para a saúde que contribuem para o aumento da esperança de vida.

Dados recentes evidenciam um aumento global na prevalência de obesidade entre crianças, especialmente em países em desenvolvimento,

como é o caso do Brasil. Segundo Garcia *et al.* (2019) no Brasil 13% dos meninos e 10% das meninas entre 5 e 19 anos sofrem de obesidade.

Para Baggio *et al.* (2021), 41 milhões de crianças com menos de 5 anos de idade em todo o mundo apresentam excesso de peso e obesidade. Contudo, nestas situações, mais crianças vivem em países de rendimento baixo e médio do que em países de rendimento elevado. Segundo os autores, muitos países estão sobrecarregados com taxas crescentes de desnutrição e obesidade infantil. Portanto, quando os países passam por rápidas mudanças socioeconômicas e/ ou nutricionais, enfrentam o duplo fardo da subnutrição e do ganho excessivo de peso.

Logo, a preocupação em torno da obesidade infantil é crescente e tem claramente múltiplos aspectos a considerar. A dieta desempenha um papel importante e é um fator significativo nesta questão. O estudo de Skinner *et al.* (2019) destacou uma ligação clara entre o consumo excessivo de alimentos ultraprocessados e a obesidade infantil.

Um quesito desafiador para estratégias de promoção de peso saudável é a adesão fora das escolas. O plano alimentar satisfatório é negativamente afetado pela indústria de alimentos através de anúncios e marketing para estimular o consumo de alimentos com alto teor calórico (Cardozo *et al.*, 2023). Ademais, a tecnologia e o uso de jogos pelas crianças induzem o sedentarismo e a baixa adesão ao exercício físico (Almeida; Silva; Santos, 2020).

Para combater a obesidade infantil de maneira eficaz, é essencial implementar estratégias orientadas por princípios fundamentais que priorizem a medicina preventiva em detrimento da curativa, com foco na atenção primária à saúde pelo Sistema Único de Saúde (SUS), por meio da Estratégia Saúde da Família (ESF). Nesse contexto, uma equipe interdisciplinar, que inclui profissionais de diferentes áreas da saúde, como nutricionistas, desempenha um papel crucial. De acordo com o Plano Nacional de Alimentação e Nutrição, esses profissionais atuam em

várias etapas de intervenção, desde a promoção da saúde até o tratamento e a reabilitação de doenças, além de se comprometerem com a segurança alimentar e nutricional, garantindo os direitos humanos à saúde e nutrição adequadas (Moura *et al.*, 2022).

Para melhorar a qualidade de vida dessas crianças, a equipe de saúde deve apoiar a família, a escola e a comunidade para que todos possam participar ativamente na redução da obesidade infantil, na prevenção de riscos e que as crianças não se tornem adultos obesos. Nesse contexto, as atribuições da equipe de saúde incluem a orientação sobre a importância de uma alimentação saudável e balanceada aliada à prática regular de exercícios físicos como medida preventiva contra a obesidade infantil. Adicionalmente, destaca-se a necessidade de monitoramento sistemático das medidas antropométricas das crianças durante as consultas (Lopes; Aguiar, 2020).

Os riscos de complicações de saúde crônicas, como o diabetes tipo 2 e as doenças cardiovasculares, estão intrinsecamente associados à obesidade infantil, além das consequências imediatas para a saúde das crianças. Este cenário destaca a urgência da prevenção desse problema, enfatizando a importância da atividade física e de uma dieta equilibrada, conforme apontado por Smith *et al.* (2021). Políticas públicas, exemplificadas pela cruzada de Jones (2019) em prol de ambientes mais saudáveis e a restrição de alimentos não saudáveis para as crianças, desempenham um papel fundamental na contenção desse desafio crescente.

Nesse contexto, o presente estudo visa identificar as principais medidas preventivas contra a obesidade infantil dentro do âmbito da atenção primária à saúde, fornecendo insights para o desenvolvimento de políticas e programas eficazes nesse sentido. Enfatizar a prevenção e a promoção da saúde desde a primeira infância é fundamental para atenuar os impactos negativos da obesidade na saúde das crianças e na sociedade como um todo.

MÉTODO

O presente estudo adotou a abordagem da revisão integrativa, a qual se caracteriza pela integração de dados provenientes tanto da literatura empírica quanto teórica, com o intuito de definir conceitos, identificar lacunas de pesquisa, revisar teorias e analisar metodologias em relação a um tema específico (De Sousa; Bezerra; Do Egypto, 2023), neste caso, a obesidade infantil.

A condução desta revisão seguiu as etapas propostas por Dantas *et al.* (2021). Na primeira etapa, conforme o referido autor, fez-se a identificação do tema e seleção da hipótese ou questão de pesquisa, a saber: quais são as principais medidas preventivas contra a obesidade infantil na atenção primária à saúde?

Em seguida, foram determinados os Descritores em Ciências da Saúde (DeCS): “obesidade infantil”, “atenção primária à saúde” e “prevenção de doenças” além de suas correspondentes em inglês: “*childhood obesity*”, “*primary health care*”, “*disease prevention*”. As estratégias de busca aplicadas foram << “Obesidade infantil” AND “Atenção primária à saúde” AND “Prevenção de doenças”>> e << “*pediatric obesity*” AND “*primary health care*” AND “*disease prevention*”>>, em bases de dados nacionais e internacionais, respectivamente.

Para a seleção do material, realizada entre agosto e novembro de 2023, foram estabelecidos critérios de inclusão, tais como artigos com texto completo e publicados nos últimos cinco anos, e critérios de exclusão, como falta de relevância para a questão de pesquisa e duplicidade de estudos.

Na terceira etapa, referente à amostragem ou busca na literatura, foram escolhidas as bases de dados, incluindo a Biblioteca Virtual de Saúde (BVS), Portal de Periódico da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Periódicos Capes) e a *National Library of Medicine* (NLM/PUBMED). O processo de triagem, realizado aos pares,

está apresentado no fluxograma (figura 1), no qual foram identificados preliminarmente 409 estudos e selecionados 16, constituindo a amostra final.

Figura 1: Fluxograma de seleção dos estudos.

Fonte: Elaborado pelos autores, 2023.

Em seguida, na quarta etapa, realizou-se a extração de dados ou categorização, que envolveu a coleta de informações quanto aos autores, ano de publicação, idioma, país de origem e base de dados, periódico e tipo de estudo. Além disso, foram definidas categorias específicas, como atividade física, melhoria dos hábitos alimentares, padrão de sono, sistema eletrônico de saúde, educação em saúde, apoio familiar, desportos coletivos e acompanhamento psicológico.

Por fim, nas fases finais, ocorreu a análise crítica dos estudos incluídos, sua interpretação, discussão e a apresentação da revisão integrativa, que consistiu na síntese dos dados obtidos. Essa síntese foi elaborada de forma clara, detalhada e objetiva, para proporcionar ao leitor uma compreensão abrangente das informações revisadas.

RESULTADOS

O quadro 1 apresenta caracterização geral dos 17 artigos selecionados. Destes, 35,29% (n=6) foram classificados como estudo prognóstico, destacando-se como o tipo mais prevalente. Observou-se também que o idioma predominante dos artigos selecionados foi o inglês, abrangendo 94,1% (n=16). Quanto à origem dos estudos, os Estados Unidos da América (EUA) (41,17%; n=7) se destacaram como o país mais frequente. Em relação ao ano de publicação, 2019 apresentou mais relevância, com 23,52% (n=4). Quanto aos periódicos, verificou-se que *Childhood Obesity* e *BMC Public Health* foram os mais prevalentes, com duas repetições cada, totalizando 23,52% (n=4).

Quadro 1: Caracterização geral dos artigos selecionados para compor a RIL.

Autores (Ano)	Título	Idioma, País e Base de Dados	Periódico	Tipo de Estudo
Bell <i>et al.</i> (2022)	Changes in weight status, quality of life and behaviours of South Australian primary school children : results from the Obesity	Inglês,Oceania, Medline	BMC Public Health	Ensaio Clínico Randomizado.

	Prevention and Lifestyle (OPAL) community intervention program			
Barlow <i>et al.</i> (2021)	The Implementation and Five-Year Evolution of a Childhood Healthy Weight Program: Making a Health Care-Community Partnership Work.	Inglês,EUA, Medline	Childhood Obesity	Estudo Prognóstico.
Burton <i>et al.</i> (2018)	Interdisciplinary Management of Pediatric Obesity: Lessons Learned in the Midsouth.	Inglês,EUA, Medline	Clin Pediatr (Phila)	Estudo Observacional.
Carriere <i>et al.</i> (2019)	Short term and long-	Inglês,França, Medline	PediatrObes	Estudo observacion

	<p>therm positive outcomes of the multidiscipli nary care implemente d by the French health networks for the prevention and care of paediatric overweight and obesity</p>			al.
Flodmark(2018)	Prevention Models of Childhood Obesity in Sweden.	Inglês,Europa,Medline	Obes Facts	Estudo Prognóstico.
Hoelshcher <i>et al.</i> (2022)	Prevention of Pediatric Overweight and Obesity: Position of the Academy of Nutrition and Dietetics Based on an	Inglês,EUA,Medline	J Acad Dietad Nutr	Revisão Sistemática.

	Umbrella Review of Systematic Reviews			
Hu, Ye <i>et al.</i> (2023)	The status and childcare management of overweight and obesity among preschool children in Hangzhou.	Inglês, China e BVS	J Pediatr Endocrinol Metab	Estudo Prognóstico.
Parrott <i>et al.</i> (2022)	Implementation of a Scalable Family-Based Behavioral Treatment for Childhood Obesity Delivered through Primary Care Clinics: Description of the Missouri Childhood	Inglês, América do Norte, Medline	BMC Public Health	Ensaio clínico randomizado.

	Obesity Research Demonstration Study Protocol.			
Rhee <i>et al.</i> (2018)	Provider views on childhood obesity management in primary care settings: a mixed methods analysis	Inglês,EUA, Periódicos Capes	BMC Health Serv Res	Misto.
Sánchez <i>et al.</i> (2019)	Promoción de la actividad física en la infancia y la adolescencia (parte 1)	Espanhol, Espanha, IBECS	Pediatr. aten. Prim.	Estudo Observacional.
Stark <i>et al.</i> (2019)	Maintenance Following a Randomized Trial of a Clinic and Home-based	Inglês,EUA, Medline	J Pediatr	Estudo clínico controlado.

	Behavioral Intervention of Obesity in Preschoolers.			
Sutaria e Saxena (2019)	How can family Physicians Contribute to ending Childhood Obesity?	Inglês,EUA, Medline	J Pediatr	Ensaio clínico randomizado.
Smith <i>et al.</i> (2018)	An individually tailored family-centered intervention for pediatric obesity in primary care: study protocol of a randomized type II hybrid effectiveness-implementation trial (Raising Healthy	Inglês,EUA, Medline	Implementation Science	Estudo prognóstico.

	Children study).			
Tan <i>et al.</i> (2020)	Cost-Effectiveness of a Novel Sleep Intervention in infancy to prevent overweight in childhood.	Inglês, Austrália, Medline	Obesity (Silver Spring).	Ensaio clínico Controlado.
Toomey <i>et al.</i> (2021)	Exploring healthcare professionals views of the acceptability of delivering interventions to promote healthy infant feeding practices within primary care: a qualitative	Inglês, Irlanda, Medline	Public Health Nutr	Estudo prognóstico.

	interview study.			
Vlasbom <i>et al.</i> (2020)	Parenting support to prevent overweight during regular well-child visits in 0-3 year old children (BBOFT+ program), a cluster randomized trial on the effectiveness on child BMI and health behaviours and parenting.	Inglês,Holanda, Medline	PLOS ONE.	Estudo Prognóstico.
Wilfley <i>et al.</i> (2021)	Implementation of a Scalable Family-Based Behavioral Treatment for Childhood Obesity	Inglês, América do Norte, Medline	Childhood Obesity	Método Comparativo.

Delivered through Primary Care Clinics: Description of the Missouri Childhood Obesity Research Demonstrations Study Protocol.			
---	--	--	--

Fonte: Elaborado pelos autores, 2023.

Com base nos dados apresentados no Quadro 2, verificou-se que a categoria mais representativa foi a de apoio familiar, correspondendo a um total de 68,8% (n=11) do conjunto de análises realizadas.

Quadro 2: Categorização dos estudos selecionados na pesquisa.

Categorias	Autores (Ano)	n	%
Atividade física	Bell <i>et al.</i> (2022) Carriere <i>et al.</i> (2019) Flodmark. (2018) Hoelsher <i>et al.</i> (2022) Hu, Ye <i>et al.</i> (2023) Rhee <i>et al.</i>	6	37,5

	(2018) Sanchez <i>et al. (2019)</i>		
Melhoria dos hábitos alimentares	Barlow <i>et al.</i> (2021) Bell <i>et al.</i> (2022) Carriere <i>et al.</i> (2019) Flodmark (2018) Hoelscher <i>et al.</i> (2022) Stark <i>et al.</i> (2019) Toomey <i>et al. (2021)</i>	7	43,75
Padrão de hábito de sono	Tan <i>et al. (2020)</i>	1	6,0
Sistema eletrônico de saúde	Hu, Ye <i>et al.</i> (2023)	1	6,0
Educação em saúde	Barlow <i>et al.</i> (2021) Carriere <i>et al. (2019)</i> Rhee <i>et al.</i> (2018) Sutaria e Saxena. (2019) Toomey <i>et al.</i> (2021) Vlasbom <i>et al. (2020)</i>	6	37,5
Apoio familiar	Barlow <i>et al.</i> (2021) Burton <i>et al.</i> (2018) Hoelscher	11	68,75

	<i>et al.</i> (2022)Parrott <i>et al.</i> (2022)Rhee <i>et al.</i> (2018)Smith <i>et al.</i> (2018)Stark <i>et al.</i> (2019) Sutaria e Saxena. (2019)Toomey <i>et al.</i> (2021).Vlasbom <i>et al.</i> (2020) Wilfley <i>et al.</i> (2021)		
Acompanhamento psicológico	Carriere <i>et al.</i> (2019)Rhee <i>et al.</i> (2018)Stark <i>et al.</i> (2019)	3	18,75

Fonte: Elaborado pelos autores, 2023.

DISCUSSÃO

O presente estudo abordou uma variedade de perspectivas essenciais para otimizar as estratégias preventivas da obesidade infantil no campo da atenção primária à saúde, conforme identificados nos artigos selecionados.

Dentre os temas abordados, a categoria da atividade física foi discutida em 25% dos artigos, destacando-se como um aspecto crucial na contenção da obesidade infantil. Nessa temática, Hoelscher *et al.* (2022), enfatizaram a necessidade de intervenções multiníveis, culturalmente apropriadas e com o envolvimento da família para promover hábitos saudáveis de alimentação e atividade física.

O papel do exercício físico, ressaltado por Sánchez *et al.* (2019) é amplamente reconhecido, mas para sua eficácia, são necessárias políticas públicas e alocação de recursos que permitam a avaliação médica adequada, incluindo a avaliação da força muscular e do metabolismo ósseo, garantindo um plano de atividades adaptado com o aspecto de cada criança e prevenindo o sedentarismo precoce.

A colaboração interprofissional no manejo da obesidade infantil, que inclui disciplinas como psicologia e nutrição, desempenha um papel fundamental na promoção da educação em saúde e na abordagem abrangente do tema. Essa abordagem permite a aplicação dos princípios de educação em saúde e integralidade do cuidado, incorporando a compreensão da complexidade da relação entre saúde e doença, especialmente no contexto da obesidade infantil, que envolve aspectos culturais, sociais, subjetivos e históricos. Essa abordagem reflete os princípios da educação freiriana, caracterizada pelo diálogo e pela troca de conhecimentos entre educador e educando (Cunha, 2022).

A percepção dos gestores e profissionais sobre o cuidado da obesidade infanto-juvenil revela obstáculos que dificultam a prevenção efetiva, incluindo falta de comprometimento da família, visão restrita sobre a obesidade infantil, e modelo centrado na doença, o que reduz a efetividade das ações na APS (Silva *et al*,2022.)

A temática da atividade física também foi abordada por Carriere *et al.* (2019). Destacando a importância de uma abordagem multidisciplinar que englobe aspectos médicos, dietéticos, psicológicos e de atividade física adequada baseada em fatores multicomponentes do estilo de vida das crianças. Além disso, evidenciou-se que grupos com apoio multidisciplinar apresentaram redução do Índice de Massa Corporal (IMC) independentemente das diferenças regionais na organização, execução dos procedimentos e modalidades de cuidado, ideia que se assemelha também com a abordagem integrativa na clínica médica (Burton *et al.*, 2018).

Os baixos níveis de atividade física e o aumento de condutas sedentárias são uma das causas mais importantes no aumento de peso na infância. Há uma relação clara entre o sedentarismo e o acúmulo de gordura, e essa tendência pode ser invertida pelo aumento da atividade física. A modernização e a urbanização, junto com as mudanças nas estruturas laborais e recreativas tem impacto significativo nos hábitos de vida das crianças, destacando a importância dos ambientes em que são criadas para determinar os níveis de atividade física em que são criadas (Blanco *et al.* 2019).

Outro aspecto importante discutido foi a prevenção por meio de educação em saúde e mudança de comportamento entre pais e responsáveis, abordando barreiras como falta de conhecimento, motivação e acesso a recursos (Rhee *et al.*, 2018). Nesse estudo foram abordadas as barreiras para condução da obesidade, sendo destacadas a falta de conhecimento do indivíduo, o nível do sistema (falta de motivação e acompanhamento) e ambientais (a falta de acesso a recursos). Soluções centradas na abordagem de equipe para atendimento e alterações de registros médicos para incluir melhores práticas que facilitassem a documentação e entrega de folhetos.

A implementação de um plano de ação para melhores hábitos alimentares e aumento da atividade física é fundamental e deve envolver diferentes áreas políticas da sociedade, como os efeitos da tributação sobre os alimentos na prevenção da obesidade (Flodmark, 2018). Outra categorização em debate foram os hábitos de sono trazidos exclusivamente por Tan *et al.* (2020) como quesito para minimizar a obesidade e prevenção de outras comorbidades, como o diabetes tipo 2, por exemplo.

Soma-se, também, a temática acerca do sistema eletrônico de saúde explanada pelo autor Hu, Ye *et al.* (2023). Para os autores, estes sistemas podem auxiliar a mapear e detectar as tendências de sobrepeso infantil, reafirmando a presença dos desportos coletivos nos centros de saúde e

jardins de infância como fator atenuante desse aumento das taxas de ganho de peso no público infantil.

O suporte familiar tem sido amplamente reconhecido como um elemento significativo nos estudos recentes, como destacado por uma série de autores, incluindo Barlow *et al.* (2021), Hoelscher *et al.* (2022), Parrot *et al.* (2022), Rhee (2018), Smith *et al.* (2018), Stark (2019), Sutaria e Saxena (2019), Toomey *et al.* (2021), Vlasbom (2020) e Wilfey *et al.* (2021). Estas pesquisas convergem em abordar a influência da família em um contexto de conscientização e educação em saúde, visando otimizar precocemente os padrões alimentares tanto em âmbito doméstico quanto escolar. Evidencia-se a importância de que os indivíduos adquiram conhecimento sobre as implicações adversas da obesidade na qualidade de vida das crianças. Este fenômeno, conforme definido por Silva *et al.* (2021), emerge como uma adaptação cultural fundamentada nas práticas familiares voltadas para a promoção de hábitos alimentares mais saudáveis. O discurso prevalente entre os familiares sugere uma dificuldade em promover atividades físicas para as crianças, muitas vezes atribuída à falta de tempo, recursos financeiros e preocupações com a segurança devido à violência urbana (Baggio *et al.*, 2021).

Além disso, o estado nutricional e o consumo alimentar dos cuidadores estão associados intrinsecamente ao das suas crianças. Algumas práticas de controle alimentar, como pressionar a criança para comer ou impor restrições alimentares, refletem a percepção dos cuidadores sobre a nutrição infantil. No entanto, essas práticas comuns podem ter efeitos adversos no desenvolvimento comportamental a longo prazo das crianças (Silva; Almeida; Costa, 2021).

O suporte familiar desempenha um papel fundamental na implementação de intervenções comportamentais para crianças na atenção primária, como destacado por Toomey *et al.* (2021), que ressaltavam a importância das visitas domiciliares para vacinação como uma oportunidade para fornecer informações sobre a prevenção da

obesidade infantil. Da mesma forma, Parrott *et al.* (2022) enfocaram a contribuição da família para promover a autorregulação nas crianças e reduzir a propensão ao sobrepeso.

No entanto, diversos desafios são enfrentados na promoção da saúde familiar, incluindo a disponibilidade de alimentos pouco saudáveis, a prevalência de fast food e alimentos processados, e a dificuldade em estabelecer limites entre hábitos e costumes. Estes são alguns dos fatores identificados por Nabarro, Nietschke e Tafner (2020) como influências significativas na rotina alimentar familiar.

Os hábitos alimentares foram destacados em uma porcentagem substancial dos estudos, evidenciando a necessidade de aumentar a disponibilidade de alimentos saudáveis em casa e nos pontos de venda, bem como melhorar a produção, o acesso e a distribuição desses alimentos (Barlow *et al.*, 2021; Bell *et al.*, 2022; Carriere, 2019; Flodmark, 2018; Hoelscher, 2022; Stark *et al.*, 2019; Toomey *et al.*, 2021).

O suporte psicológico também emerge como um aspecto crucial, conforme discutido por Carriere *et al.* (2019), Rhee *et al.* (2018) e Stark *et al.* (2019). Carriere *et al.* (2019) sugeriram uma abordagem multidisciplinar envolvendo psicólogos para entender melhor os fatores sociais e psicológicos relacionados ao sobrepeso, enquanto Stark *et al.* (2019) propuseram intervenções comportamentais tanto em casa quanto em ambientes clínicos para reduzir o consumo de alimentos calóricos. No entanto, é importante reconhecer as limitações desta revisão integrativa, incluindo o custo associado a alguns dos estudos e a incompletude de textos, o que dificultou uma análise mais aprofundada. Superar esses obstáculos contribuiria para o desenvolvimento de estratégias de prevenção mais eficazes contra a obesidade infantil.

Uma limitação desta revisão integrativa está no alto custo associado a alguns dos artigos selecionados. Conseqüentemente, houve uma restrição no compartilhamento de informações completas, o que

prejudicou a elucidação de detalhes relevantes relacionados à prevenção da obesidade infantil. Além disso, uma parcela significativa dos estudos analisados apresentava textos incompletos, comprometendo a possibilidade de uma exploração mais abrangente de determinados aspectos do tema. A superação desses desafios é fundamental para o avanço da compreensão dessas questões e para o desenvolvimento de estratégias de prevenção mais eficazes relacionadas à obesidade infantil.

CONCLUSÃO

A prevenção da obesidade infantil no ambiente da atenção primária é um tópico amplamente pesquisado e, apesar de sua interseção com várias facetas da construção social individual, o poder transformador associado à educação em saúde é evidente, seja ela oferecida em unidades de saúde, residências ou até mesmo em escolas. Entre as várias categorias exploradas para otimizar a estrutura preventiva da obesidade infantil, o apoio familiar surgiu como a questão mais proeminentemente abordada pelos autores, defendendo o estabelecimento de hábitos mais saudáveis desde o início, orientados principalmente pela autorregulação emocional.

Assim, os achados desta revisão sugerem relativa eficácia em algumas estratégias a serem adotadas. Destacam-se as iniciativas que envolvem atividade física dentro das unidades de saúde ou centros de recreação, campanhas públicas e palestras em colaboração com equipes multidisciplinares para educar a população sobre questões mais sutis, como a nutrição adequada, bem como a influência do sono e sua relação com o sobrepeso infantil. Para atingir essas metas, são necessários esforços conjuntos dos profissionais de saúde e do sistema de saúde para atender às necessidades dos pacientes.

REFERÊNCIAS

ALMEIDA, K.; SILVA L.L.; SANTOS, E.M. Reply to article: Consumption of ultra-processed foods by children under 24 months of age and associated factors. **Revista Paulista de Pediatria**,v. 28,p. e2020139,2020 .Disponível

em: <https://www.scielo.br/j/rpp/a/qRmvbrysCZzzfnr9fztPpGR/?lang=en> .

Acesso em: 10 set. 2023.

BAGGIO, M. A. *et al.* Childhood in the perception of children, families and health and education professionals. **Texto & Contexto -Enfermagem**, v. 30, p. e20190331, 2021. Disponível em:

<https://www.scielo.br/j/tce/a/mp3T7RYL7xwqt6ZRgfdQDZh/>. Acesso em: 10 set. 2023.

BARLOW, S. E. *et al.* The Implementation and Five-Year Evolution of a Childhood Healthy Weight Program: Making a Health Care-Community Partnership Work. **Child Obes**, v.17, p. 432-441,2021. Disponível em:

<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33945306/> . Acesso em: 10 set. 2023.

BLANCO, M. *et al.* Family environment, physical activity and sedentarism in preadolescents with childhood obesity: ANOBAS case-control study.

Aten Primaria, v. 52, p. 250-257,2020. Disponível em

<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30898477/>. Acesso em: 25 de nov. 2023.

BELL, L. *et al.* Changes in weight status, quality of life and behaviours of South Australian primary school children: results from the Obesity Prevention and Lifestyle (OPAL) community intervention program. **BMC Public Health**, v. 19, p. 1-14, 2019. Disponível em:

<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6805510/>. Acesso em: 27 ago. 2023.

BURTON, E. Thomaseo et al. Interdisciplinary management of pediatric obesity: Lessons learned in the Midsouth. **Clinical Pediatrics**, v. 57, p. 509-518, 2018. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28905651/>

.Acesso em: 25 nov. 2023.

CARDOZO, N. O. *et al.* Ambiente alimentar e excesso de peso em escolares: uma revisão sistemática sul-americana. **Revista Panamericana de Salud Pública**, v. 46, p. e164, 2023. Disponível em:

<https://www.scielo.org/article/pan/2023.v46e164/>. Acesso em: 06 de mar. 2024.

CARRIERE, C. *et al.* Short-term and long-term positive outcomes of the multidisciplinary care implemented by the French health networks for the prevention and care of pediatric overweight and obesity. **Pediatr Obes**, v. 14, p. e12522, 2019. Disponível em:
<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30990572/> .Acesso em: 16 set. 2023.

CUNHA, C.C. 'A gente não quer só comida': integralidade na atuação interprofissional no cuidado da obesidade infantil. **Saúde Debate**, v. 46, p. 284-296, 2022. Disponível em:
<https://www.scielo.br/j/sdeb/a/Yxsf4qSc3jZYgCzSXdvmQzq/> .Acesso em: 25 nov. 2023.

DANTAS, H. L. L. *et al.* Como Elaborar Uma revisão Integrativa: Sistematização do Método Científico. **Rev. Científica de Enfermagem**, v. 12, p. 334-345, 2022. Disponível em:
<https://recien.com.br/index.php/Recien/article/view/575> .Acesso em: 27 ago. 2023.

DE SOUSA, M. N. A.; BEZERRA, A. L. D.; DO EGYPTO, I. A. S. Trilhando o caminho do conhecimento: o método de revisão integrativa para análise e síntese da literatura científica. **Observatório de la Economía Latinoamericana**, v. 21, p. 18448-18483, 2023. Disponível em:
<https://ojs.observatoriolatinoamericano.com/ojs/index.php/olel/article/view/1902/1314>. Acesso em: 25 nov. 2023.

FLODMARK, C.E. Prevention models of childhood obesity in Sweden. **Obesity facts**, v. 11, p. 257-262, 2018. Disponível em:
<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29961051/>. Acesso em: 12 out. 2023.

GARCIA ROSA, M. L. *et al.* O papel do tecido adiposo na obesidade e na insuficiência cardíaca. **Insuf. card., Ciudad Autónoma de Buenos Aires**, v.

14, p. 46-55, 2019. Disponível em: <https://app.uff.br/riuff/handle/1/29080>
.Acesso em 25 de nov. 2023.

HOELSCHER, D. M. *et al.* Prevention of Pediatric Overweight and Obesity: Position of the Academy of Nutrition and Dietetics Based on an Umbrella Review of Systematic Reviews. **J Acad Nutr Diet**, v. 122, p. 410-423,2022.
Acesso em: 12 out. 2023.

HU, Y. *et al.* The status and childcare management of overweight and obesity among preschool children in Hangzhou. **Journal of Pediatric Endocrinology and Metabolism**, v. 36, p. 859-864,2023.
<https://doi.org/10.1515/jpem-2023-0248> . Disponível em:
<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37553860/>. Acesso em: 12 out. 2023.

JONES, J. M. Food processing: criteria for dietary guidance and public health? **The Proceedings of the Nutrition Society**, v. 78, p. 4-18, 2019.
Disponível em: <https://www.cambridge.org/core/journals/proceedings-of-the-nutrition-society/article/food-processing-criteria-for-dietary-guidance-and-public-health/C6929E44E055B8805FDFA1289E8BA95C> .
Acesso em: 12 out. 2023.

LOPES, I. K. S.; AGUIAR, R. S. Contribuições de enfermagem para a prevenção da obesidade infantil: uma revisão integrativa. **Pesquisa, Sociedade e Desenvolvimento**, v. 9, p. e162985626, 2020. Disponível em:
<https://rsdjournal.org/index.php/rsd/article/view/5626>. Acesso em: 12 out. 2023.

MOURA, K. **Prevalência de comorbidades associados com obesidade na adolescência**: uma revisão bibliográfica. 2022. 9f. Monografia (Graduação em Nutrição) – Faculdade AGES, Bahia, Jacobina, 2022.
Disponível em: <https://repositorio.animaeducacao.com.br/items/efb89fc7-2c44-4b01-83db-ec9b57827d19>. Acesso em: 10 nov. 2023.

NABARRO, M.; NITSCHK, R.G.; TAFNER, D.P.O.D.V. the imaginary of families of schoolchildren on everyday health promotion. **Texto & Contexto**

Enfermagem, v.29, p. e20190274, 2020. Disponível em:

<https://www.scielo.br/j/tce/a/gSQ3bXHFsfjGhs6jFsyddtL/?lang=en>. Acesso em: 15 set. 2023.

PARROTT, A. *et al.* Brincar e Crescer: corte observacional prospectiva de crianças pequenas para informar a prevenção da obesidade, Columbus, Ohio, **EUABMJ Open**, v.12, p. e055490,2022. Disponível em:

<https://bmjopen.bmj.com/>. Acesso em: 15 set. 2023.

RHEE, K. E. *et al.* Provider views on childhood obesity management in primary care settings: a mixed methods analysis. **BMC health services research**, v. 18, p. 1-10, 2018. Disponível em:

<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29378579/> . Acesso em: 15 set. 2023.

SÁNCHEZ RUIZ-CABELLO, F.J. *et al.* Promoción de la actividad física en la infancia y la adolescencia (parte 1). **Pediatría Atención Primaria**, v. 21, p. 279-291, 2019. Disponível em:

https://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1139-76322019000300019. Acesso em: 15 set. 2023.

SILVA, G.P.; ALMEIDA, S.S.; BRAGA COSTA, T.M. Family influence on the nutritional status and eating habits of six to nine year-old children. **Rev. Nutr.**, v. 34, p. e200165,2021. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/1678-9865202134e200165>. Acesso em: 27 ago. 2023.

SILVA, J.M.; DIONISIO, G.H. Overview of obesity: from cultural bias to psychic aspects. **Rev. SBPH**, v.22, p. 248-275,2019. Disponível em:

http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1516-08582019000300014 . Acesso em 26 de nov. 2023.

SILVA, N.J. *et al.* Percepção dos gestores e profissionais de saúde sobre o cuidado da obesidade infanto juvenil no Sistema Único de Saúde. **Physis: Revista de Saúde Coletiva**, v.32, p. e320318, 2022. Disponível em:

<https://www.scielo.br/j/physis/a/YkXkdYTxY69sqxRhV85r6Yq/>. Acesso em: 27 ago. 2023.

SILVA, R.A. *et al.* Cultural adaptation of the child Feeding Questionnaire for use in Brazil. **Revista de Nutrição**, v. 34, p. e190241,2021. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rn/a/rCQHwSC5MF544ZkkpCpCKsv/>. Acesso em: 27 ago. 2023.

SMITH, J. D. *et al.* An individually tailored family-centered intervention for pediatric obesity in primary care: study protocol of a randomized type II hybrid effectiveness-implementation trial (Raising Healthy Children study). **Implementation Science**, v. 13, p. 1-15, 2018. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29334983/>. Acesso em: 25 nov. 2023.

SMITH, T. A. *et al.* In children and young people with type 1 diabetes using Pump therapy, an additional 40% of the insulin dose for a high-fat, high-protein breakfast improves postprandial glycaemic excursions: A cross-over trial. **Diabetic medicine: a journal of the British Diabetic Association**, v. 38, p. e14511,2021. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33405297/>. Acesso em: 25 nov. 2023.

SKINNER, A. C. *et al.* Prevalence of Obesity and Severe Obesity in US Children, 1999–2016. **Pediatrics**, v. 141, n. 3,2018. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29483202/>. Acesso em: 25 nov. 2023.

STARK, L. *et al.* Maintenance Following a Randomized Trial of a Clinic and Home-based Behavioral Intervention of Obesity in Preschoolers, **The Journal of Pediatrics**, v. 213, p. 128-136, 2019. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31230889/>. Acesso em: 25 nov. 2023.

SUTARIA, S.; SAXENA, S. Como os médicos de família podem contribuir para acabar com a obesidade infantil? **Fam Med.**, v.51, p. 308-310,2019. Disponível em: <https://journals.stfm.org/familymedicine/2019/april/sutaria-2019-0028/>. Acesso em: 25 nov. 2023.

TAN, E. J. *et al.* Custo-efetividade de uma nova intervenção de sono na infância para prevenir o excesso de peso na infância. **Obesidade**, v. 28, p. 2201-2208,2020. Disponível em:

<https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/oby.22989>. Acesso em: 27 ago. 2023.

TOOMEY, E. *et al.* (2021). Explorando as opiniões dos profissionais de saúde sobre aceitabilidade da realização de intervenções para promover práticas saudáveis de alimentação infantil na atenção primária: um estudo de entrevista qualitativa. **Nutrição em Saúde Pública**, v. 24, p. 2889-2899, 2021. Disponível em :

<https://www.cambridge.org/core/journals/public-health-nutrition/article/exploring-healthcare-professionals-views-of-the-acceptability-of-delivering-interventions-to-promote-healthy-infant-feeding-practices-within-primary-care-a-qualitative-interview-study/B6EB020BC4AC01E2F7CB7CAA7D3B09A0> .Acesso em: 12 set. 2023.

VLASBLOM, E. *et al.* Parenting support to prevent overweight during regular well-child visits in 0-3 year old children (BBOFT+ program), a cluster randomized trial on the effectiveness on child BMI and health behaviors and parenting. **PLOS ONE**, v. 15, p. e0237564, 2020. Disponível em: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7437453/> Acesso em: 27 ago. 2023.

WIFLEY, D.E. *et al.* Demonstration Study Implementation of a Scalable Family-Based Behavioral Treatment for Childhood Obesity Delivered through Primary Care Clinics: Description of the Missouri Childhood Obesity Research Protocol. **Child. Obes**, v. 17, p 1-9, 2021. Disponível em <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8575056/> . Acesso em 22 nov. 2023.

¹Graduanda no curso de Medicina pelo Centro Universitário de Patos. E-mail: anamedeiros@med.fiponline.edu.br

²Doutora e Pós-Doutora em Promoção da Saúde. Pró-Reitora de Pós-graduação, Pesquisa e Extensão e Docente no Centro Universitário de Patos. E-mail: milenanunes@fiponline.edu.br.

³Graduanda no curso de Medicina pelo Centro Universitário de Patos. E-

mail: dudamm9@gmail.com

⁴Graduando no curso de Medicina pelo Centro Universitário de Patos. E-

mail: ofarthur25@gmail.com

⁵Graduando no curso de Medicina pelo Centro Universitário de Patos. E-

mail: feliipemorbale@gmail.com

⁶Docente na Escola Multicampi de Ciências Médicas da UFRN. E-mail:

ericogur@gmail.com.

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A **RevistaFT** têm 28 anos. É uma

Revista Científica Eletrônica

Multidisciplinar Indexada de

Alto Impacto e Qualis “B2”.

Periodicidade mensal e de acesso

livre. Leia gratuitamente todos os

artigos e publique o seu também

[clikando aqui.](#)

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352

ou 98275-4439

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf

t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-

22

FI= 5.397 (muito alto)

Fator de impacto é um método

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo

Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn

Andrade

Monteiro

Dra. Chimene

Kuhn Nobre

bibliométrico para avaliar a importância de periódicos científicos em suas respectivas áreas. Uma medida que reflete o número médio de citações de artigos científicos publicados em determinado periódico, criado por Eugene Garfield, em que os de maior FI são considerados mais importantes.

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expediente Venha fazer parte de nosso time de revisores também!